

Música oral del Sur

+

PAPELES DEL FESTIVAL
de música española
DE CÁDIZ

Revista internacional

Nº 10 Año 2013

Depósito Legal: GR-487/95 **I.S.S.N.:** 1138-8579
Edita © JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Carrera del Darro, 29 18002 Granada

informacion.cdma.ccd@juntadeandalucia.es
www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es

Facebook: <http://www.facebook.com/DocumentacionMusicalAndalucia>
Twitter: <http://twitter.com/CDMAandalucia>

Música Oral del Sur + Papeles del Festival de música española de Cádiz es una revista internacional dedicada a la música de transmisión oral, desde el ámbito de la antropología cultural a la recuperación del Patrimonio Musical de Andalucía y a la nueva creación, con especial atención a las mujeres compositoras. Dirigida a musicólogos, investigadores sociales y culturales y en general al público con interés en estos temas.

Presidente

LUCIANO ALONSO ALONSO, Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO y MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo Asesor

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD (Universidad de Granada)

Consejo Asesor

MARINA ALONSO (Fonoteca del Museo Nacional de Antropología. INAH – Mexico DF)
ANTONIO ÁLVAREZ CAÑIBANO (Dir. Centro de Documentación de la Música y la Danza, INAEM)
SERGIO BONANZINGA (Universidad de Palermo - Italia)
EMILIO CASARES RODICIO (Universidad Complutense de Madrid)
TERESA CATALÁN (Conservatorio Superior de Música de Madrid)
MANUELA CORTÉS GARCÍA (Universidad de Granada)
M^a ENCINA CORTIZA RODRÍGUEZ (Universidad de Oviedo)
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Granada)
ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO (Universidad de Sevilla)
ELSA GUGGINO (Universidad de Palermo – Italia)
SAMIRA KADIRI (Directora de la Casa de la Cultura de Tetuán – Marruecos)
CARMELO LISÓN TOLOSANA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas – Madrid)
BEGOÑA LOLO (Dir. Centro Superior de Inv. y Promoción de la Música, Universidad Autónoma de Madrid)
JOSÉ LÓPEZ CALO (Universidad de Santiago de Compostela)
JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ (Director Cátedra Manuel de Falla, Universidad de Granada)
MARISA MANCHADO TORRES (Conservatorio Teresa Berganza, Madrid)
TOMÁS MARCO (Academia de Bellas Artes de San Fernando – Madrid)
JAVIER MARÍN LOPEZ (Universidad de Jaén)
JOSEP MARTÍ (Consell Superior d'Investigacions Científiques – Barcelona)
MANUEL MARTÍN MARTÍN (Cátedra de flamencología de Cádiz)
ANTONIO MARTÍN MORENO (Universidad de Granada)
ÁNGEL MEDINA (Universidad de Oviedo)
MOHAMED METALSI (Instituto del Mundo Árabe – París)
CORAL MORALES VILLAR (Universidad de Jaén)
MOCHOS MORFAKIDIS FILACTOS (Pres. Centros Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas)
DIANA PÉREZ CUSTODIO (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
ANTONI PIZA (Foundation for Iberian Music, CUNY Graduate Center, New York)
MANUEL RÍOS RUÍZ (Cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera)

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Codirectora revista Itamar, Valencia)
SUSANA SARDO (University of Aveiro)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (Robert-Schumann-Musikhochschule, Dusseldorf)
FRÉDÉRIC SAUMADE (Universidad de Provence Aix-Marseille – Francia)
RAMÓN SOBRINO (Universidad de Oviedo)
M^a JOSÉ DE LA TORRE-MOLINA (Universidad de Málaga)

Secretaría del Consejo de Redacción

MARTA CURESES DE LA VEGA (Universidad de Oviedo)

Secretaría

M^a. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Centro de Documentación Musical de Andalucía)
IGNACIO JOSÉ LIZARÁN RUS (Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Acceso a los textos completos

Web Centro de Documentación Musical de Andalucía

<http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms/documentacion/revistas>

Repositorio de la Biblioteca Virtual de Andalucía

<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo>

CIRCLE ART. LABERINTOS DE SILENCIO(2011). LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR DE UN PROYECTO ARTÍSTICO.

Rosa M^a Rodríguez Hernández.

Compositora. (Laboratorio de Creaciones Intermedia²⁸², UPV)

Pepe Romero.

Artista plástico y performer. (LCI, UPV)

Resumen:

Proyecto de cuatro conciertos que abordan la naturaleza de lo femenino y el contexto de la inmigración desde múltiples técnicas compositivas y creativas. La experimentación artística en el ámbito escénico y musical es el punto de partida para la creación de este proyecto interdisciplinar que abarca diversas propuestas escénicas: teatro, danza, poesía fonética, fotografía y audiovisual. Todas estas propuestas conforman los cuatro conciertos en los que el sonido es tratado en toda su complejidad por unos contenidos que están repletos de sugerencias.

Palabras clave: Circle Art, proyecto artístico, música contemporánea, teatro, danza poesía fonética, fotografía, audiovisual.

Circle Art. Labyrinths of Silence (2011). The Interdisciplinary Exploration of an Artistic Project.

Abstract:

A project of four concerts dealing with the nature of the Feminine within the context of immigration developed from a multiplicity of creative and compositional perspectives. The artistic experimentation occurring in the scenic and musical fields is the starting point for this interdisciplinary project which encompasses a diversity of performing proposals: theatre, dance, the phonetics of poetry, photography and audiovisual resources.

Keywords: Circle Art, artistic project, contemporary music, theatre, dance, the phonetics of poetry, photography, audiovisual.

²⁸² Grupo de investigación de la UPV, que ha aplicado los resultados de este ciclo de conciertos dentro del proyecto de investigación con referencia HAR2008-04687/ARTE, financiado por la Secretaría de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Rodríguez Hernández, Rosa M^a y Romero, Pepe. “Circle Art. Laberintos de silencio (2011). La investigación interdisciplinar de un proyecto artístico”. *Música oral del Sur*, n. 10, pp. 226-235, 2013, ISSN 1138-8579.

(Rara vez me he preocupado por el «¿Cómo decir?»; pero, siempre, por el contrario, por el «¿Cómo callar?», había él anotado)

Edmond Jabès, El libro de los márgenes I

*Circle Art*²⁸³ nace como proyecto en el seno del departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, del Laboratorio de Creaciones Intermedia (LCI, UPV) en colaboración con la Universidad de Valencia, bajo la coordinación de Pepe Romero y Rosa M^a Rodríguez.

Proyecto de cuatro conciertos que abordan la naturaleza de lo femenino y el contexto de la inmigración desde múltiples técnicas compositivas y creativas. La experimentación artística en el ámbito escénico y musical es el punto de partida para la creación de este proyecto interdisciplinar que abarca diversas propuestas escénicas: teatro, danza, poesía fonética, fotografía y audiovisual. Todas estas propuestas conforman los cuatro conciertos en los que el sonido es tratado en toda su complejidad por unos contenidos que están repletos de sugerencias.

En la circunstancia actual del arte, encaminar algo real a ser parte de una realización artística, es efectivo siendo parte de un proceso que requiere la coexistencia de un artista, una obra y un sujeto para prevalecer como arte.

El teatro posiblemente arrancó de una dramaturgia expuesta como acto el día de la presentación, a pesar de que en el teatro actual hay discrepancias, Patrice Pavis afirma lo siguiente: “Representar es hacer presente en el instante de la presentación escénica aquello que antes existió en un texto o en una tradición teatral”²⁸⁴.

Sin embargo, en nuestros días, no se crean todas partiendo de un texto o una tradición, dado que la improvisación de un texto o la construcción de éste en el acto mismo es una práctica habitual. El acto de representar se proyecta hoy en referir una historia, sin afectar si su procedencia enlaza con un texto dramático, así ocurre, por ejemplo, con la danza contemporánea, su forma escénica es en sí misma la historia. Ésta es única en su presentación, coexistimos con ella de forma directa y la vivenciamos como acto una sola vez.

Lo expuesto hasta ahora podría chocar con la nueva tendencia de la interdisciplinariedad, por ejemplo, por la presencia del audiovisual, no solo es un registro sino que forma parte de las artes de la representación, confluyen en el acto vivido del arte representado en su conjunto, ahora va unida la repetición de la grabación –que siempre es la misma-, al arte de

²⁸³ www.circleart.tk

²⁸⁴ PAVIS, Patrice: *Diccionario del teatro*, Editorial Paidós, Barcelona, 1998, p. 397.

la representación cuya esencia la hace diferente en cada actuación, siendo, finalmente, el sujeto-espectador quien la convierte en única e irreplicable en su percepción. Pavis lo aclara:

“Hay que considerar que el escenario es un evento único, una construcción que remite a sí misma (como el signo poético) y que no imita un mundo de ideas. El drama es primario, no es la reproducción (secundaria) de alguna cosa (primaria), se presenta a sí mismo, es él mismo. La representación sólo existe en el presente común al actor, al lugar escénico y al espectador”²⁸⁵.

Entendemos, por tanto, que la obra vista como creación escénica es única como acto que acontece en tiempo real y que no representa la realidad, sino que revela su propia realidad mediante elementos escénicos: actor, espacio, espectador. Observamos que la tendencia interdisciplinar de hoy se mezcla con los otros soportes como el audiovisual, su capacidad de lo posible y único se fusiona con las cualidades de otras artes. Sin olvidar que factores como el espacio, la iluminación y el vestuario son siempre diferentes, apropiados por el espectador quien consigue con su percepción que cada vez sea única.

Circle Art, en sus conciertos 3 y 4, experimenta con el concepto de teatralidad tal y como lo expone Pavis:

“Vendría a ser aquello que, en la representación o en el texto dramático, es específicamente teatral. La teatralidad puede oponerse al texto dramático leído o concebido sin la representación mental de una puesta en escena. En vez de aplanar el texto dramático mediante una lectura, su colocación en el espacio –es decir, la visualización de los enunciadores– permite poner de manifiesto la potencialidad visual y auditiva del texto, aprehender su teatralidad: ¿Qué es la teatralidad? Es el teatro menos el texto”²⁸⁶.

Aunque Pavis independiza la teatralidad del texto, se refiere a la diferencia de forma sobre lo leído y lo vivido, nos dice:

“Es una espesura de signos y de sensaciones que se edifica sobre el escenario a partir del argumento escrito, es una especie de percepción ecuménica de los artificios sensoriales, gestos, tonos, distancias, sustancias, luces, que se sumerge el texto bajo la plenitud de su lenguaje exterior. Teatral quiere decir simplemente “espacial”, “visual”, “expresivo”, también la manera específica de la enunciación teatral, la circulación de la palabra, el desdoblamiento visualizado del enunciador (personaje/actor) y de sus enunciados, la artificialidad de la representación”²⁸⁷.

Hablamos, por tanto, de una teatralidad que va más allá del teatro sin texto, lo tomamos como sinónimo de la visualidad, de la expresión, de lo espacial y lo artificial del trabajo escénico. Bajo esta visión se plantean en *Circle Art* los conciertos 1 y 2.

La puesta en escena se ve reafirmada como una estructura que otorga apertura a muchas figuras, y que tomamos como un conjunto de cosas. Dominando la idea de que: *“Todo cuanto ocurre en escena está contagiado de irrealidad”²⁸⁸.*

²⁸⁵ *Ibid*, p. 397.

²⁸⁶ *Ibid*, p. 434.

²⁸⁷ *Ibid*, p. 434.

²⁸⁸ UBERSFELD, Anne: *Semiótica teatral*, Ediciones Catedra/Universidad de Murcia, Madrid, 1998, p.33.

Partiendo de esta exposición, en *Circle Art* compartimos con Eugenio Barba las siguientes cuestiones:

“La dramaturgia está constituida materialmente por acciones que interactúan en los diferentes niveles de organización de un espectáculo. ¿Pueden estas acciones vivas, engarzadas en la ficción, transformarse en un camino hacia el origen de la vida? ¿Hacia el origen de la injusticia del mundo? ¿Hacia el origen de nuestras muchas identidades?”²⁸⁹.

1. Reflejos del olvido

En el primer concierto Alejandra Hernández, Carlos Pascual y Miguel Ángel Murcia i Cambra basan sus composiciones electroacústicas en la obra de Giovanna Ribes²⁹⁰ y Maribel Domenech²⁹¹. Tanto el diseño de la parte visual como sonora de las obras, surgen del trabajo en colaboración y en paralelo; de la interferencia de un medio hacia el otro, de la experimentación.

Melfas, la primera de las piezas, de Giovanna Ribes (audiovisual) y Alejandra Hernández (música). Nos introduce en un mundo de

“Arenas, mares, rostros que se suspenden en la ilusión de un mundo diferente. Mujeres que se cubren de vistosos colores y que miran hacia el horizonte, al futuro que desearían para sus hijos tras más de 26 años de permanencia en los campos de refugiados de la provincia de Tinduf en Argelia. Mujeres que se ven obligadas a mantener un extraño nomadismo entre su prisión de arena, un país de ciudadanos dispuestos a ayudar y gobiernos que no acaban de definir cuál es su postura”²⁹².

Liquid, Focus & Oceans, segunda de las piezas, de Giovanna Ribes (audiovisual) y Carlos Pascual (música):

“Líneas, cruces, barreras, fronteras, viajar. Viajar sin descanso. Motas atrapadas en un invisible hilo. Feminidad. Masculinidad. Esperanza. Melancolía. Timidez. Vergüenza. Movimiento visual de agua, trenes sin fin, mujeres de otro paisaje que van formando parte de este o aquel nuevo paisaje, mezclándose con las voces de otras lenguas. Con sonidos de líquido, desde el goteo hasta el flujo grande y caudaloso. De aire, que nos rodea en todo momento y casi olvidamos su existencia sonora. Todo ello en un espacio sonoro de síntesis y de imágenes de otredades, grabadas entre un mundo y otro”²⁹³.

Knitting and Sounds. Aracne's process, última de las piezas, de Maribel Domenech (video) y Miguel Ángel Murcia i Cambra. “Aracne teje su tela, de un tejido parecido a la bruma, firme pero indetectable, a partir de un único hilo que sale de su vientre, de sus entrañas como una madre. Con este hilo y girando alrededor de sí misma, fabrica telas y vestidos de gran belleza. La perfección de estas redes, como el increíble instinto cazador de la araña,

²⁸⁹ BARBA, Eugenio: *Quemar la casa. Orígenes de un director*, Ed. Artezblai, Bilbao, 2010, p.47.

²⁹⁰ Véase la fotografía de la portada de Itamar nº4, *Nadine*.

²⁹¹ Véase en la portada de Itamar nº4 la fotografía de Miguel Ángel Valero, de la instalación de cable eléctrico y luz negra, *Como una habitación llena de luz* de Maribel Domenech.

²⁹² Notas al programa.

²⁹³ Notas al programa.

(prueba de su ejercicio de Mêtis, un tipo de inteligencia astuta que poseía la diosa Atenea y que se fusiona con la misma representación de la feminidad, dotada para la creación y la caza, atrapadas en una red de imágenes que las mismas mujeres han tejido con sus manos²⁹⁴.

Si entendemos la imagen como

“una figura real o irreal que evocamos o producimos con la imaginación... las imágenes son productos imaginarios... Todas ellas tienen en común, el preservar la pluralidad de significados de la palabra. Toda imagen acerca o acopla realidades opuestas o alejadas entre sí, esto es, someter a unidad la pluralidad de lo real... esa realidad aspira a lo que podría ser; la imagen no explica, invita a recrearla”²⁹⁵.

El conjunto de las tres piezas conforman una gran imagen escénica compuesta por una selección de imágenes en sí y para sí, es el espectador quien construye y confiere su reinterpretación, generando la idea mediante la imagen, proporcionando, de esta manera, la puesta en escena como un todo. El trabajo de conjunto, como colectivo, que se desarrolla frente al espectador, que tiene la tarea de ultimar este vínculo forzoso para que haya espectáculo y la obra se haga realidad, y se materialice como manifestación artística.

2. Flujo de nostalgias

En el segundo concierto, la música de los compositores Ariel Hagman, Rosa M^a Rodríguez Hernández, María José Belenguer, Yoly Rojas y Jordi Alomar y la danza de Adama Dieng y Juan Bernardo Pineda, configuran una propuesta compleja y multicultural en la que se fusionan paradójicas sonoridades polifónicas del viento con los ritmos de la danza Sabar contemporánea senegalesa y los ritmos de la danza contemporánea europea. Muestran figuras que se forman desde la verticalidad del cuerpo humano y, desde la velocidad como principal reflejo de la contemporaneidad dancística, expresada en espacios tan distantes como Denia o Dakar.

Al mismo tiempo, el video de Jorge Fornieles nos muestra un análisis profundo del movimiento desde un punto de vista coreográfico en el que se enfrentan múltiples realidades espacio-temporales mediante el uso de mecanismos propios del lenguaje cinematográfico.

José Antonio Sánchez destaca cómo la manera de pensar la mirada por parte de los bailarines se ha innovado por el uso de las cámaras de video, las proyecciones diferidas o los circuitos cerrados y crear nuevas relaciones entre el sujeto y el objeto de la mirada. Nos dice que:

²⁹⁴ Notas al programa.

²⁹⁵ RETAMALES, María Inés: *La imagen como punto de partida del diseño. Final de partida de Samuel Beckett*, Santiago de Chile Memoria, Universidad de Chile, 1993, p. 68.

“El ser para la mirada del siglo XXI ya no necesita del espectador con la misma urgencia que lo necesitaba el bailarín ciego del siglo XIX, ni tampoco se encuentra sometido a la presión de construir la mirada del ojo al que hay que ayudar a ver”²⁹⁶.

La interdisciplinariedad es un término que, para Juan Bernardo Pineda, nada tiene que ver con el hecho de hablar de danza. A este respecto, en un debate organizado dentro de la XVI edición del festival Dansa València, comenta:

“Pienso en la danza como ella misma, y todavía hay mucho trabajo que hacer sin salirse de su estructura. En otras disciplinas, como la música, está claro que se tiene mucho trabajo hecho y se puede hablar de aspectos fronterizos. Pero en la danza no, la danza no ha llegado, está aún en los inicios de la investigación sobre sus posibilidades”²⁹⁷.

El trabajo coreográfico no busca niveles temporales en sincronía con la música. La acción está representada por los intérpretes de la música y por dos bailarines, mientras que, sobre una pantalla cinematográfica, el público asiste a la proyección de la acción por fragmentos.

La disposición de estos fragmentos externos, en el interior del espacio-tiempo, se someten a la decisión del coreógrafo conforme a su proyecto preciso. La utilización de un esquema formal relativamente simple, da al compositor la posibilidad de abstraerse en un espacio-tiempo cerrado para preocuparse de la transcripción de su escenario imaginario de sonidos, procediendo por desplazamiento, transformación o condensación de los dispositivos.

Concierto 2: Flujo de nostalgias (en el interior de la sala)

²⁹⁶SÁNCHEZ, José Antonio: «La mirada y el tiempo», en *Arquitecturas de la mirada*, BUITRAGO, Ana (ed.), Ed. Centro Coreográfico Galego, Mercat de les Flors, Institut del Teatre, Universidad de Alcalá, Col. Cuerpo de letra, danza y pensamiento n°2, 2009, p. 17.

²⁹⁷*Diálogos de danza*, n°1 año 2004, Generalitat Valenciana, Centre Coreogràfic, Valencia, p. 22.

Concierto 2: Flujo de nostalgias (en el exterior de la sala)

3. Ópera “Variaciones ZZZZZ-TIÓ-TI”

En el tercer concierto se presenta la ópera *Variaciones Zzzzz Tió Ti*, de la compositora apócrifa Lidiana Cardenas²⁹⁸, basada en un poema fonético publicado en 1934 en la revista *Art*, dirigida por el artista y diseñador gráfico Enric Crous Vidal (a quien se le atribuye). En esta obra, tres grupos de performers alternan sus acciones con la repetición sistemática de los fonemas poéticos.

Esta ópera/performance compuesta en 1977 consta de nueve cuadros y está escrita para cuatro voces, coro, acordeón y violín. En las indicaciones de la compositora se menciona a John Cage y a Antonin Artaud, dos artistas que influyeron en su obra y que son citados, el

²⁹⁸ Véase ROMERO, Pepe: «Primero el arte y luego tocar el piano. (Cinco conciertos de Lidiana Cárdenas)», en *Itamar. Revista de investigación musical: Territorios para el arte*, Universidad de Valencia, Rivera editores, n^º1 Año 2008, pp. 247-259 y ROMERO, Pepe: «Aforismos rizomáticos y campanadas de un tiempo impreciso», en *Itamar. Revista de investigación musical: Territorios para el arte*, Universidad de Valencia, Rivera editores, n^º3 Año 2010, pp.357-371.

primero en la obertura, entre el afinamiento de las voces principales y el recitativo de Li-li-li-QUIÁ (autora del poema) y el segundo, en el cuadro noveno, al final de la obra.

En VARIACIONES ZZZZZ – TIÓ– TI, un narrador enuncia, en el cuadro primero, la muerte del lenguaje tras lo cual, solistas y coro inician una letanía de fonemas, un Cantus Firmus, que sirve de soporte a tres acciones/coreografías. En ellas, se presenta la identidad del sujeto contemporáneo diluida en una uniformidad sin carácter y rematada por un lenguaje pervertido.

Concierto 3: Variaciones Zzzzz Tió Ti

4. Transmutación

Finalmente, en el cuarto concierto, música y teatro evocan el origen del melodrama y muestran la transformación del rol femenino a través de la lucha de Lilith por su autonomía e independencia.

Sobre este rol femenino la profesora Zaza esclarece que: *“La ruptura con la sumisión a una figura autoritaria masculina y la subsiguiente condena al silencio y a la invisibilidad*

se consigue a título individual mediante un proceso de interiorización-exterización”²⁹⁹. Explica cómo, la mujer, al verse obligada a ser el reflejo del imaginario cultural masculino, reflexiona adentrándose en sí misma para romper con el depósito de semejante atadura secular. Al afianzarse como sujeto autónomo “la mujer cruza el umbral real o figurado que separa el espacio privado del público para (re)incorporarse a la sociedad”³⁰⁰.

Cuenta una leyenda judía que Yahveh creó al hombre y a la mujer a la vez. El primer hombre fue Adán y la primera mujer Lilith. Los dos habían sido creados de la misma materia. Los dos eran iguales, pero en los orígenes no interesaba la igualdad. Lilith abandonó el Paraíso para no ser sometida. Lilith desde entonces ha sido perseguida. *Transmutación* es el último intento de Lilith para volver a su sitio, para recuperar su lugar, para ella, para las mujeres.

Transmutación surge tras la propuesta de colaboración, por parte de la compositora Rosa M^a Rodríguez a Rubén Rodríguez. Como punto de partida se decide dar protagonismo a la mujer para crear un texto dramático que sirva de base a tres compositoras de estilos bien diferenciados.

“Mi única preocupación –comenta Rubén Rodríguez- era escribir una pieza lo suficientemente inspiradora para las tres compositoras. No me preocupaba tanto el qué escribir sino el cómo. El tema de la obra suponía que les iba a interesar pero ¿y el lenguaje? Escuché composiciones de cada una de ellas y sus creaciones eran muy diferentes. En sus músicas estaban sus gustos, su intimidad y su forma de expresarse, cada una de ellas con su exquisita sensibilidad”.

Rubén Rodríguez escribe una pieza breve, en tres actos. Cada acto tiene su lenguaje particular y su tiempo escénico, permaneciendo el mismo hilo argumental. El primer acto nos brinda la música de la argentina Eva Lopszyc mediante un lenguaje poético. Del proceso creativo nos dice Rubén:

“en este acto quería sugerirle al espectador diferentes imágenes a través de las palabras. Quería evocarle sensaciones, colores, lugares, sentimientos desde el texto. Es por esto por lo que este primer acto se acerca a la poesía y Eva Lopszyc acentuó la sonoridad de mis palabras con su composición, a la que tituló Karakorum”.

El segundo acto indaga en la comicidad, con un texto más directo y narrativo, que aporta la base creadora a la compositora venezolana Yoly Rojas.

*“Me gustaba la idea –comenta Rubén- de que hubiese, en cierto modo, algo de comicidad. El tema del que habla *Transmutación* es muy serio pero quería que se viese un lado amable, de autocrítica pero con humor. Para eso uso un lenguaje más informal, más cotidiano, buscando la cercanía del público. Yoly Rojas compuso *Alice vs Ousman*. Su música, entre la alegría y la melancolía, casaba estupendamente con la propuesta textual y de puesta en escena de la obra”.*

²⁹⁹ZAZA, Wendy-Llyn: *Mujer, historia y sociedad: La dramaturgia española contemporánea de autoría femenina*, Ed. Reichenberger, Kassel, 2007, p.163.

³⁰⁰*Ibid.*

Por último, Rosa M^a Rodríguez crea la música para acentuar la agresividad del tercer acto. Rubén explica:

“estamos al final de la obra. Descubrimos por fin lo que le ha ocurrido a Lilith y a millones de mujeres. Aquí me propuse que el lenguaje fuese un revulsivo para el espectador, que se sintiese atacado como si fuera el propio personaje. Ya no me servían las palabras amables. La palabra se convierte en arma y el lenguaje se torna agresivo, despiadado. La composición de Rosa M^a Rodríguez, también titulada Transmutación, creaba a la escena el ambiente que yo había imaginado, duro, sin concesiones al sentimentalismo, pero con pequeños espacios hacia la esperanza”.

Transmutación se origina como un monólogo para un actor, a través del trabajo de puesta en escena e investigación, el texto deriva hacia una multiplicidad de voces cuyo centro es una única voz. Sonia Barbero y Neus Ferrer, (alumnas de Pepe Romero, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Valencia) se involucran en el proyecto participando en la puesta en escena junto a Rubén Rodríguez, permitiendo, de esta manera, seguir investigando en el texto para su evolución. Esta propuesta mantiene la unión de la música y el texto dramático, evocando los orígenes del melodrama. El estreno de la obra fue interpretado al violonchelo por Elena Solanes.

Concierto 4: Transmutación